

**МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ВЕДЕННІ
ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЮ ТА ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНОЮ
ПАТОЛОГІЄЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ»**

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10606893>

ОРГАНІЗАТОРИ

**Одеський національний медичний університет
Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації
Громадська організація «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та
лікарів медицини праці»**

Дата проведення: 29.06.2023 – 30.06.2023 р.

Місце проведення: ОНМедУ, онлайн (дистанційно), платформа Zoom

Час проведення: 9.30 – 17.00

Для лікарів зазначених спеціальностей:

професійна патологія, загальна практика сімейна медицина, терапія, гігієна праці, інфекційні хвороби, фтизіатрія, клінічна лабораторна діагностика, загальна гігієна, медична психологія, психіатрія, суднова медицина, кардіологія, хірургія, отоларингологія, офтальмологія, неврологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, судово-медична експертиза, організація і управління охороною здоров'я, токсикологія

ПЛАН ЗАХОДУ:

29.06.2023 р.

9.30-10.00 Реєстрація учасників

10.00-10.15 Вітальне слово учасникам з нагоди відкриття – Академіка Національної Академії медичних наук України Запорожана В.М.

10.15-10.30 «Реалізація принципів наукової концепції «Медицини граничних станів» в умовах воєнного часу» Доповідач: Коробчанський В.О. д.мед.н., професор, академік НАН Вищої освіти України, завідувач кафедри гігієни та екології Харківського національного медичного університету.

10.30-10.45 «Сучасний діагноз в професійній патології (туберкульоз медичного працівника)» Доповідач: Гречківська Н.В., головний експерт з профпатології ДЗОЗ м.Києва, д.мед.н., професор ІПО НМУ імені О.О.Богомольця.

10.45-11.00 «Головна умова збереження здоров'я моряків – відтворення та реставрація роботи державної СЕС України на водному транспорті». Доповідач: Белобров Є.П., д.мед.н., професор, МНІ, Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса, Талаласв К.О., д.мед.н., професор, МНІ, ОНМедУ, м. Одеса, Шухтін В.В., д.мед.н., професор, ОНМедУ, м. Одеса, Бадюк Н.С., к.мед.н., старший науковий співробітник, Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

11.00-11.15 «Оцінка ризику впливу шкідливих факторів виробництва на стан кістково-м'язової системи моряків та робітників морегосподарського комплексу». Доповідач: Ігнат'єв О.М., завідувач кафедри професійної патології та функціональної діагностики, Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор ОНМедУ, м. Одеса, Прут'ян Т.Л., доктор філософії з медицини, доцент кафедри професійної патології та функціональної діагностики ОНМедУ, м. Одеса, Опаріна Т.П., к.мед.н., доцент кафедри

професійної патології та функціональної діагностики ОНМедУ, м. Одеса

11.15-11.30 «Розповсюдження туберкульозу в Україні як чинник розвитку професійної патології та доцільні шляхи його подолання». Доповідач: Мацегора Н.А., завідувачка кафедри фізіопульмонології, д.мед.н., професор ОНМедУ, м. Одеса

11.30-11.45 «Репродуктивне здоров'я жінок, що працюють під впливом шкідливих факторів виробництва та в умовах воєнного стану». Доповідач: Єрмоленко Т.О., д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ, м. Одеса

11.45-12.00 «Психометричні основи професійного відбору». Доповідач: Псядло Е.М., д.біол.н., професор кафедри практичної та клінічної психології ОНУ ім. І.І. Мечникова, м. Одеса

12.00-12.15 «Особливості надання медико-санітарної допомоги працівникам Одеського припортового заводу в умовах воєнного стану». Доповідач: Малащук Н.О., головний лікар МЦ АТ «Одеський припортовий завод», м. Одеса

12.15-12.30 «Особливості роботи комісій з медичного огляду робітників плавскладу в умовах військового часу». Доповідач: Панюта О.І., к.мед.н., доцент кафедри професійної патології та функціональної діагностики ОНМедУ, м. Одеси, Костромін П.С., директор медичного центру «Вітамед», м. Одеса, Пасічник В.Я. «Біла Акація», м. Одеса, Понайотов О.І., директор центру «Психо-наркологічної реабілітації», м. Одеса.

12.30-12.45 «Duszpasterstwo Ludzi Morza z rodzinami marynarzy w czasie wojny». Доповідач: EdwardPracz, DoktorNaukTeologicznych, Ksiądz Katolicki, Krajowy Dyrektor Duszpasterstwa Ludzi Morza, Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella Maris Gdynia – Polska

12.45-13.00 «Телемедицина на морі Дворічний досвід роботи морської служби телемедичної допомоги (ТМАС)». Доповідач: Чконій Григорій, Голова Ради директорів, засновник акціонерного товариства «MaritimeHospital», м. Батумі, Грузія

13.00-13.30 Дискусія. Відповіді на запитання

30.06.2023 р.

10.00-10.15 «Особливості харчування медичних працівників в умовах гібридної війни»Доповідач: БабієнкоВ.В. завідувач кафедри кафедри гігієни та медичної екології, Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор ОНМедУ, м. Одеса, Рожнова Анастасія Михайлівна асистент кафедри гігієни та медичної екологіїОНМедУ, м. Одеса

10.15-10.30 «Особливості ведення пацієнтів на COVID-19 на різних етапах надання медичної допомоги». Доповідач: Чабан Т.В. завідувач кафедри інфекційних хвороб, д.мед.н., професор ОНМедУ, м. Одеса

10.30-10.45 «Проблемні аспекти щодо психофізіологічної експертизи працівників при проведенні профілактичних медичних оглядів» Доповідач: Захаров О.Г. к.мед.н., лікар-профпатолог ТОВ «ЕКОМЕТ» дезінфектології та професійних хвороб ХНМУ ,м.Харків, Стецько Н.О., заступник директора ТОВ «ЕКОМЕТ», м.Харків, Бандурян В.В., асистент кафедр гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб ХНМУ, м.Харків

10.45-11.00 «Медико-санітарна частина Ferrexpro, як структурний підрозділ підприємства в умовах воєнного часу» Доповідач: Рудометкін І.В., головний лікар МСЧ ПРАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», м. Полтава

11.00-11.15 «Проблемні питання наркологічної допомоги на сучасному етапі»
Доповідач: Ярій В.В. виконувач обов'язків директора Київської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія», м. Київ

11.15-11.30 «Обґрунтування моделі системи протидії медико-санітарним ризикам на морському транспорті».Доповідач: Талалаєв К.О., д.мед.н., ОНМедУ, м. Одеса, Голубятников М.І., завідувач кафедри загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки, д.мед.н., професор ОНМедУ, м. Одеси

11.30-11.45 «Професійна захворюваність на COVID-19 у медичних працівників (за даними звернень до міського центру профпатології)» Доповідач: Сова С.Г., лікар-профпатолог, д.мед.н., професор Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ

11.45-12.00 «Важливість імунно профілактики в діяльності медичних працівників»
Доповідач: Егорова Т.А., головний експерт з інфекційних хвороб ДЗОЗ м.Києва,к.мед.н. завідувач інфекційним відділенням КНП «КМКЛ-5», м. Київ

12.00-12.15 «Роль виробничих факторів у виникненні патологічних процесів внутрішніх органів у машиністів електропоїздів метрополітену»Доповідач: Думка І.В., асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О.Богомольця., м. Київ

12.15-12.30 «Особливості медико соціальної експертизи професійних захворювань»Доповідач: Гулько С.М. к.мед.н., доцент НМУ імені О.О.Богомольця., м. Київ

12.30-14.00 Майстер-клас «Експертиза професійних, професійно обумовлених і загальних захворювань в роботі медичної комісії» Доповідач: Панюта О.І., к.мед.н., доцент кафедри професійної патології та функціональної діагностики ОНМедУ, м. Одеси

14.00-14.30 Дискусія. Відповіді на запитання. Закриття конференції

**Короткий звіт
про наукову конференцію
«Міждисциплінарний підхід у веденні пацієнтів із професійною та професійно
обумовленою патологією в умовах воєнного часу»**

29-30 червня 2023 року у Одесі відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена обговоренню актуальних питань профпатологічної допомоги в Україні в умовах воєнного часу для подальшого впровадження сучасних технологій у практику. Провайдером заходу за ініціативою кафедри професійної патології та функціональної діагностики виступив Одеський національний медичний університет. Співорганізаторами заходу були також Департамент охорони здоров'я і соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, громадська організація «Всеукраїнська асоціація лікарів - профпатологів та лікарів медицини праці».

Захід зібрав широке коло профільних фахівців – лікарів, голів комісій та керівників лікувальних заходів, які мали змогу почути «з перших вуст» провідних одеських, вітчизняних і закордонних науковців і практиків охорони здоров'я та обговорити низку питань, пов'язаних з забезпеченням роботи профслужби за умов військового стану і ведення бойових дій на Сході України.

Конференцію урочисто відкрив ректор ОНМедУ, академік В.М. Запорожан, якій побажав всім учасникам успіху, цікавих виступів, плідних дискусій і наголосив на важливості міжнародної співпраці у вирішенні питань професійної патології у цей складний час.

Завідувач кафедри професійної патології та функціональної діагностики, професор

Ігнат'єв О.М. привітав учасників і відмітив співпрацю з лікарями і вченими Одеси, департаменту охорони здоров'я і соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, університетів і медичних центрів з інших міст та зарубіжжя.

Під час роботи конференції слухачам була запропонована низка доповідей науковців Одеського національного медичного університету. Також були представлені доповіді з Польщі (Центр Stella Maris, Gdynia), Грузії (Центр «Maritime Hospital», м. Батумі), а також українських науковців з Харківського національного медичного університету, Українського НДІ медицини транспорту МОЗ України(м. Одеса), медичних центрів Одещини і України.

Питання суднової медицини

Забезпечення працездатності і професійної придатності працівників флоту стає дедалі досконалішим, з'являються новітні можливості щодо медичної допомоги морякам у рейсі, діагностики, лікування і реабілітації у межрейсовий період. Розвиток суднової медицини включає декілька напрямків:

1. Доступність медичної допомоги для моряків.
2. Розвиток регіональних координаційних центрів.
3. Впровадження телемедицини на флоті.
4. Підвищення якості медичної допомоги.
5. Уніфікація нормативної бази морських держав.

Всі ці напрямки були відображені у доповідях провідних фахівців з суднової медицини.

Чконій Григорій, голова акціонерного товариства «Maritime Hospital» (м. Батумі, Грузія) у доповіді «Телемедицина на морі. Дворічний досвід роботи морської служби телемедичної допомоги (TМAS)» на прикладі роботи центру телемедичної допомоги (TМAS) продемонстрував особливості використання телемедицини, як найбільш прогресивної складової надання медичної допомоги у рейсі, так як TМAS нівелює критичне значення “часу і відстані” між хворим моряком і лікарем у медичному центрі. На сучасному етапі здійснено прорив у розвитку телемедицини на флоті, який пов'язаний з появою нових технічних можливостей, таких як:

- Широка доступність високоякісних цифрових камер;
- Спутниковий інтернет;
- Широке застосування переносних аналізаторів і т. с.

Окремо, доповідач зупинився на соціальних, юридичних і економічних проблемах, які вирішують працівники грузинського центру TМAS, і навів дані щодо динаміки звернень, особливостей допомоги у різних частинах світового океану.

Edward Pracz, doctor nauk teologicznych, (м. Гдиня, Польща) у доповіді «Duszpasterstwo Ludzi Morza z rodzinami marynarzy w czasie wojny» розкрив організацію допомоги українським морякам, які зустріли початок війни у рейсі, і їх сім'ям. Благодійний центр «Stella Maris» у м. Гдиня надавав притулок сім'ям моряків, які покинули України з початком бойових дій, і змогу дочекатись завершення рейсу голови родини. Біженцям надавались житло, одяг, їжа, доступ до мережі Інтернет і мобільного зв'язку. З дітьми проводилось навчання. Також, тим дітям, які не мали нагоди за військового стану отримати медичну допомогу в Україні, надавалась вся можлива медична допомога у Польщі.

Українським морякам після завершення рейсу також надавався тимчасовий притулок. У разі потреби, доповідач за допомогою благодійної організації «Ludzi Morza» сприяв їх соціальному захисту, вирішенню фінансових питань і подальшому працевлаштуванню.

Талалаєв К.О., д. мед. н., ОНМедУ (м. Одеса, Україна) у доповіді «Обґрунтування моделі системи протидії медико-санітарним ризикам на морському транспорті» висвітлив проблеми інтеграції в міжнародне транспортне співтовариство, яка вимагає від кожної цивілізованої країни створення сучасної системи контролю перетину державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами та в свою чергу передбачає введення єдиних уніфікованих дій з боку державних служб, в тому числі карантинних, щодо забезпечення санітарної охорони території кожної держави в міжнародних пунктах пропуску.

В Україні з 2007 року проводиться робота по впровадженню правил щодо

забезпечення режиму контролю над поширенням інфекційних хвороб, хімічних, радіаційних та біологічних загроз в міжнародних морських та річкових пунктах пропуску України. Основний напрямок - це приведення національних можливостей з протидії надзвичайним ситуаціям в галузі громадського здоров'я, які мають міжнародне значення, до рівня, що відповідає основним вимогам. Виконання функцій держави з забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки на її території починається саме з кордону країни та з медичного санітарного контролю транспортних засобів, які прибувають в міжнародні пункти пропуску з різних країн світу, з різними епідеміологічними ризиками. Протягом десятиріч заходи по санітарній охороні території України в міжнародних морських пунктах пропуску забезпечувалися фахівцями санітарно-карантинних підрозділів (СКП), що входили до структури державних установ, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України. Доповідач висвітлює проблемні питання, які потребують вирішення та якімають бути реалізовані в міжнародних морських пунктах пропуску згідно запропонованих рекомендацій ВООЗ.

Ігнат'єв О. М., д.мед.н., професор, ЗДНТ України ОНМедУ (м. Одеса, Україна) у доповіді «Оцінка ризику впливу шкідливих факторів виробництва на стан кістково-м'язової системи моряків та робітників морегосподарського комплексу» розкрив сучасні погляди та власні дослідження щодо впливу шкідливих факторів виробництва (вібрація, перенапруження), на стан мінеральної щільності кісткової ткани. Стан здоров'я працівника на 30% залежить від умов праці. Розвиток остеопорозу у моряків зумовлено порушенням харчування, гострим або хронічним стресом, вахтовим методом праці, впливом хімічних факторів морської галузі (ГСМ, фуміганти и т. с.), порушенням синтезу остеотропних гормонів, вітаміну Д3, віковим зниженням статевих гормонів. У моряків і працівників морегосподарського комплексу ознаки остеопорозу і остеопенії розповсюджені більше, ніж у людей, які не підлягають дії шкідливих факторів. Стаж роботи на флоті є визначальним фактором у розвитку остеопорозу. З зростанням стажу і віку збільшується кількість працівників, які страждають на остеопенію/остеопороз. Серед працівників морегосподарського комплексу віком понад 40 років розповсюдженість остеопенії/остеопорозу складає понад 60%. Розвиток остеопорозу супроводжується достовірно вищою розповсюдженістю артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, остеохондрозу, остеоартрозу.

Белобров Є. П., Український НДІ медицини транспорту МОЗ України (м. Одеса, Україна), у доповіді «Головна умова збереження здоров'я моряків – відтворення та реставрація роботи державної СЕС України на водному транспорті» доповів про особливості роботи море-господарського комплексу з організації фумігації зернових в умовах військового стану і функціонування «Зернової умови». До війни орієнтування виробничих сил та потужності економіки України було у розвитку та покращення довгострокового морського експортного зернового бізнесу. Це, одночасно стало відправною точкою в організації та укріпленні нового виробничого та науково-практичного напрямку роботи морської галузі: фумігації морських вантажів у трюмах суден, появи нової морської професії як «фумігаторник морських вантажів», а також, вперше в системі морської галузі України, розвиток нової дії портового флоту щодо рейдового перевезення небезпечних вантажів отрутофумігантів та небезпечних відходів їх тари у звичайних умовах та при аваріях. Введення в морську галузь України нових, що раніше не застосовуваних технологій морської фумігації на судах, використання суден портового флоту для виконання не властивої їм роботи щодо рейдового перевезення небезпечних вантажів отрутофумігантів на судна супербалкерного флоту потребує нових форм медичного обслуговування та надання домедичної допомоги при отруєнні. фумігаторників та моряків портових суден. Однак, як показала практика медико-санітарного та епідеміологічного забезпечення безпеки працівників морського та річкового транспорту України у період пандемії COVID-19 та під час бойових дій, без органів державної СЕС на водному транспорті, скасованих раніше, цієї проблеми вирішити неможливо

Панюта О. І., к. мед. н., доцент, ОНМедУ (м. Одеса, Україна) представив доповідь «Особливості роботи комісії з медичного огляду робітників плавскладу в умовах військового часу». З початку бойових дій у лютому 2022 року міжнародне судноплавство

казало суттєвого впливу. Українські моряки були не в змозі замінити по ротачії моряків:

- Припинення авіазв'язку з Україною;
- Обмеження на інші види зв'язку (залізничний і автотранспорт);
- Заборона на перетинання кордону України чоловіків у віці 18-60 років.

Це поставило під загрозу працю системи транспортування вантажів, так як повторення ситуації з припиненням ротачії плавскладу було неприпустимим.

Припинення судноплавства у Чорному і Азовському морях:

- Навколо 100 суден залишалось у портах України, багато з них було покинуто екіпажами по питанням безпеки.

- Було припинено вивезення сільськогосподарської продукції з України, що сприяло загрози голоду у країнах Африки;

- Загибель щонайменше 1 судна в наслідок бойових дій.

Не зважаючи на обставини, праця медичних комісій і крьюінгів продовжувалась навидь у таких умовах. Першою особливістю роботи комісій став вік кандидатів у моряки. Після початку бойових дій і введення обмежень вікова структура моряків принципово змінилась. Вік моряків, які підлягали медичним оглядам з березня по липень 2022 року, складав 60-71 рік. Компанії запрошували на роботу пенсіонерів, колишніх офіцерів флоту, що мало компенсувати кадрову кризу у торговельному флоті.

Зміни у оглядах. Специфіка проведення медичних оглядів у частини моряків не дозволяла підтвердити або спростувати діагноз у межах одного огляду. Після чого моряку призначалось дообстеження, за результатами якого вже встановлювався діагноз. Але для всіх літніх кандидатів у моряки з 2022 року медичні огляди носили розширений характер. Ця унікальна ситуація повернення літніх моряків до роботи на флоті унікальна. По мірі накопичення даних буде проведений детальний аналіз результатів перед рейсових оглядів і диспансерного спостереження.

Профпатологічна допомога працюючим в умовах військового стану

Коробчанський В. О., д. мед. н., професор Харківського національного медичного університету (м. Харків, Україна) виступив з доповіддю «Реалізація принципів наукової концепції «Медицини гранічних станів» в умовах воєнного часу» щодо особливостей гігієнічного забезпечення екстремальних робіт, якою є військова служба. Реалізація спрямована на визначення та подолання факторів ризику погіршення стану здоров'я військовослужбовців України, до яких належить певне коло несприятливих чинників навколишнього середовища військового походження: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні і психогенні (інформаційні); вражаючі фактори звичайного озброєння і озброєння масового враження. Медичний контроль за умовами праці військовослужбовців України включає наступні неминучі складові: 1) медичний контроль за впровадженням технічних і технологічних попереджувальних заходів із додержання гігієнічних норм, включаючи ПДУ дії несприятливих чинників; 2) контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, із додержанням значень ГДК та ін..

Псядло Е. М., д. біол. н, професор ОНУ ім. І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна), у роботі «Психометричні основи професійного відбору» доповів про особливості проведення ПФЕ робітників транспорту, флоту і інших професій, пов'язаних з працею оператора. Робота присвячена розробці науково обгрунтованої технології та емпірично верифікованого апаратно-програмного психодіагностичного комплексу з ціллю оцінки, відбору й прогнозування професійної успішності молоді та придатності кандидатів у професію. Для обгрунтування критеріїв прогнозування профпридатності пропонуються 3 психодіагностичних рівня особистості: «декларативно-установчий»; «суб'єктивно-переживаний» і «несвідомий». Кожен з них включав 5 базових методів: 1) якісні (клінічні) – спостереження; опитування; феноменологічна диференціація; 2) кількісні (номотетичні) – експеримент (тестування); зовнішні об'єктивні критерії діяльності. Валідація і верифікація запропонованих методик/тестів і стандартних критеріїв прогнозування рівня профпридатності, проводилися шляхом обстеження кандидатів і стажованих працівників з різних видів діяльності та професій.

Мацегора Н. А., д. мед. н., професор ОНМедУ (м. Одеса, Україна) представила

доповідь «Розповсюдження туберкульозу в Україні як чинник розвитку професійної патології та доцільні шляхи його подолання». Туберкульоз є найбільш частим та загрозливим ускладненням пневмоконіозу, оскільки він агресивно уражує легені та багато інших органів і систем, призводить до прискороного прогресування бронхолегеневої патології, розвитку гіпоксії, гіпоксемії, фіброзу легень, кардіореспіраторної недостатності – хронічному легеневому серцю, погіршенню результатів лікування, ранньої важкої інвалідизації. Наявність загальних чинників ризику розвитку як пилевого ураження легень, так і туберкульозного (у зв'язку з виконанням робіт із шкідливими і важкими умовами праці щодо респіраторної системи), сприяють формуванню важкої, соціально-небезпечної коморбідної патології зі зниженням імунного захисту, формуванням резистентності до лікування. Тому є доцільним набування знань та застосування засобів профілактики цих загрозливих ускладнень, що формуються при пневмоконіозі у поєднанні з ТБ.

Бабієнко В. В., д. мед. н., професор ОНМедУ (м. Одеса, Україна) у доповіді «Особливості харчування медичних працівників в умовах гібридної війни» освітив проблеми з раціональним харчуванням, які були досліджені на прикладі когорти медичних працівників. Умови роботи сучасного лікаря часто спричиняють порушення харчування, що в майбутньому може бути причиною розладів шлунково-кишкового тракту.

За даними статистики 65% медичних працівників цілодобово знаходяться на своїх робочих місцях і не мають можливості харчуватися за режимом.

Порушення режиму харчування і його раціональності позначаються на порушенні обміну речовин, зниженні імунітету і виникненні захворювань травної системи. Погіршення фізичного здоров'я:

- Неправильне харчування може спричинити зниження енергії та витривалості.

- Недостатнє споживання поживних речовин може призвести до втрати маси тіла та ослаблення імунної системи.

Погіршення психологічного стану:

- Обмежений час та стресове навантаження можуть спричинити почуття стресу та тривоги.

- Нерегулярне харчування може призвести до порушень сну та погіршення настрою.

Зниження продуктивності:

- Недостатнє харчування може призвести до зниження концентрації та погіршення когнітивних функцій.

- Відсутність повноцінного обіду може впливати на швидкість та точність при виконанні медичних процедур.

- Підвищення ризику помилок:

- Втома та незадовільне харчування можуть збільшити ймовірність виникнення медичних помилок.

- Недостатнє харчування може впливати на прийняття рішень та оцінку ситуацій.

- Вплив на загальне благополуччя:

- Незадовільне харчування може впливати на загальну якість життя медичних працівників.

- Погіршення фізичного та психологічного стану може призвести до виснаження та вигорання.

Забезпечення належного харчування для медичних працівників є важливою задачею для підтримки їхнього здоров'я та ефективності роботи.

Малащук Н. О., головний лікар МЦ АТ «Одеський припортовий завод», (м. Южне, Україна) представила доповідь «Особливості надання медико-санітарної допомоги працівникам Одеського припортового заводу в умовах воєнного стану». Одеський припортовий завод (ОПЗ) є місто утворюючим виробництвом для м. Южне Одеської області. Турбування про працівників підприємства є, фактично, турбуванням про значну частину мешканців міста. Задання і функції медичного центру АТ «ОПЗ» включають:

- Проведення попереднього та періодичних медоглядів;

- Надання невідкладної медичної допомоги;

- Моніторинг стану здоров'я працівників;

- Впровадження протиепідемічних заходів;

- Передрейсовий та післярейсовий медогляд водіїв.
- Походячи з статистичних показників огляди дозволяють:
- Виявляти захворювання на початкових стадіях;
- Мінімізувати витрати на лікування;
- Забезпечити динамічне спостереження за станом здоров'я;
- Зберегти працездатність;
- Не допустити до виконання обов'язків на підприємств і персонал, що має медичні

протипоказання.

Під час бойових дій співробітники медичного центру також:

Працюють за новим, посиленним графіком;

Чергують та здійснюють матеріально-технічне забезпечення на захисних спорудах;

Розробляють і впроваджують порядок дії у випадку надзвичайного стану.

Чабан М. Д., д.мед.н., професор ОНМедУ (м. Одеса, Україна) представила доповідь «Особливості ведення пацієнтів на COVID-19 на різних етапах надання медичної допомоги». Не зважаючи на заяву про припинення пандемії, продовжуються спалахи COVID-19, які спричинені штамми Омикрон, Кракен та ін. Доповідачем розглянуто типи перебігу та особливості ведення пацієнтів в залежності від супутніх ускладнень і факторів ризику. Враховуючи наслідки для економіки в цілому і, зокрема, морської галузі, пандемії COVID-19 у 2020-2021 роках, поновлення настанов, відповідність клінічних протоколів і готовність медичної служби к наданню допомоги великої кількості хворих на COVID-19 не втрачають своєї актуальності.

У рамках конференції викладачами кафедри професійної патології та функціональної діагностики було проведено майстер-клас з питань експертних рішень комісії під час проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Під час майстер-класу було розглянуто особливості винесення окремих рішень комісії і реєстрації цих рішень у межах оперативної інформації. Майстер - клас було проведено у співпраці з департаментом охорони здоров'я і соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації.

Учасники конференції відзначили актуальність виголошених доповідей, активну участь в обговоренні питань та висловили щире подяку оргкомітету за організацію проведеного наукового заходу.

По завершенню конференції було прийнято резолюцію щодо схвалення основних положень та висновків доповідей науково-практичної конференції, взяття до уваги пропозиції учасників, які надійшли під час обговорення. Також постановили рекомендувати впровадження в лікувально-діагностичних установах України основних висновків, пропозицій науково-практичної конференції та їх включення до програми заходів безперервного професійного розвитку лікарів.

УДК 613.68:621.397

Gregoriy Chkonina

TELEMEDICINE AT SEA

Maritime navigation is one of the riskiest and most dangerous professions in the world. The mortality and injury rates among seafarers are higher compared to shore-based workers. This is partly due to limited access to qualified medical assistance on board ships.

Telemedicine is the provision of healthcare services in situations where distance is a critical factor. One of the primary goals of maritime telemedicine is to improve the quality of medical care on board and reduce mortality among seafarers.

Maritime Telemedical Assistance Services (TMAS) operate 24/7/365, providing remote medical assistance to seafarers on board ships. There are only 9 public TMAS worldwide, as well as several private ones. Approximately 20,000 seafarers receive assistance from TMAS annually,

with 10% of cases requiring medical evacuation.

Distance Medical Integrated Support ServicesLtd (DMISS) was established in 2020 due to the mutual interest of two leading clinics in Georgia, **MediClubGeorgia** and **Maritime Hospital**, in expanding their involvement in maritime healthcare. Both clinics have twenty years of experience in providing professional maritime medical services, conducting Pre-Employment Medical Examinations (PEME), and providing medical training to seafarers.

Understanding the peculiarities of the maritime industry and its needs enabled DMISS to establish an effective remote medical assistance service for seafarers. DMISS addressed the shortcomings of public TMAS, making its service more efficient in providing qualified medical care to seafarers.

For three years now, DMISS has been providing 24/7/365 remote medical assistance to seafarers worldwide, as close as possible to the care they could receive onshore. DMISS has a multilingual team of doctors with experience on cruise and merchant ships, offering services in Georgian, English, and Russian languages. When necessary, DMISS involves subject-matter doctors during consultations. DMISS uses email, phone, and WhatsApp for video calls during communication. DMISS also offers a mobile application (for iOS and Android) with video calls, text messaging, and integrated monitoring devices for vital signs.

Unlike state services, DMISS communicates not only with the ship's medical officer but also directly with the sick seafarer, increasing the accuracy of diagnosis. DMISS closely coordinates with the ship's shore management and jointly resolves issues related to the evacuation of a sick seafarer or seeking medical assistance in port.

Considering the low level of medical training among seafarers, DMISS provides more detailed recommendations for the patient. DMISS also offers online medical care training for seafarers to enhance consultation effectiveness.

DMISS has created a systematic structure for providing maritime medical services in which TMAS and clinics providing PEME play a vital role. For more efficient management of medical cases, DMISS uses an online platform that integrates medical information from PEME results, onboard medical consultations, and medical information from the port medical facility where the seafarer was sent.

The presence of this platform improves teleconsultation efficiency, as the doctor has access to the complete medical data of a seafarer.

Since starting up, DMISS has handled over 1400 medical cases, which represents 15% of the total number of seafarers on board ships subscribed to DMISS services. The assistance rate of public TMAS services is only 8%.

Brief overview of DMISS Activities:

Vessels served	over 300
Total cases	1459
COVID-19 cases	450
Shore clinic visits avoided	166
Deviation/Medevac prevented	5
Early repatriation avoided	7

With a commitment to excellence and a dedication to saving lives, DMISS continues to redefine maritime healthcare.:

Key words: maritime health, seafarer, telemedicine

ГОЛОВНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я МОРЯКІВ – ВІДТВОРЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ СЕС УКРАЇНИ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

¹Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

²Одеський національний медичний університет

Вступ. Україна як кузня компетентних та кваліфікованих кадрів рядового та офіцерського складу для морського судноплавства перетворювалась в державу, яка забезпечує більш 100 тисяч трудівників морю, які працюють на судах іноземних фрахтувальників. Й ця кількість моряків закордонного плавання, як най працездатна частина населення держави, потребує на законних підставах якісного медико-соціального обслуговування у портах та на борту судна.

Мета. організація та укріплення фумігації морських вантажів у трюмах суден якногого виробничого та науково-практичного напрямку роботи морської галузі.

Матеріали і методи: Проведено оцінку законодавчо-правового регулювання і статусу фумігації в Україні.

Обговорення результатів. Сучасний стан медичного обслуговування українських моряків у розвитку сектора системи працевлаштування за умов конкуренції на світовому ринку праці розглядається з наступних позицій: медичних оглядів моряків, розвитку медичних центрів, питань надання допомоги, ризиків епідемій та інфекційних захворювань, а також створення консультативного медичного центра для моряків. Однак, в умовах роботи українських моряків на різних судах танкерного, газовозного, а особливо на великотоннажних судах балкерного флоту потрібно звернути особливу увагу впливу на організм моряків токсичної дії провідних компонентів «брудних» небезпечних наваловальних (цементу, сірки, нафтакоксу, вугілля), насипних, фумігованих отрутохімікатами зернових та кормових вантажів. А також небезпечної дії на моряків токсичних рідин, та їх отруйних парів та газів продуктів «трюмної хімії» при зачищенні та обробки вантажних трюмів балкарів.

Введення в морську галузь України нових, що раніше не застосовуваних технологій морської фумігації на судах, використання суден портового флоту для виконання не властивої їм роботи щодо рейдового перевезення небезпечних вантажів отрутофумігантів на судна супербалкерного флоту потребує нових форм медичного обслуговування та надання домедичної допомоги при отруєнні фумігаторників та моряків портових суден. Однак, як показала практика медико-санітарного та епідеміологічного забезпечення безпеки працівників морського та річкового транспорту України у період пандемії COVID-19, без органів державної СЕС на водному транспорті, скасованих у 2014-2017 роках цієї проблеми вирішити неможливо.

Таким чином відновлення єдиної інфраструктури Державної санітарно-епідеміологічної службі на водному транспорті як компетентну медико-санітарну службу санітарних інспекторів (замість старих працівників СЕС) та визначення їх в усіх портах України потребує для рішення наростаючих проблем міжнародного морського значення для попередження не тільки інфекційних хвороби, а також забезпечення медико-санітарної та соціальної безпеки, гігієни охорони праці збереженню здоров'я та надання медичної допомоги фумігаторникам морських вантажів, членам екіпажів та працівників транспортної, морської галузей особливо на судах супербалкерного флоту при фумігації на судна і в портах та рейдовому перевезенні небезпечних та фумігованих вантажів у звичайних умовах та при аваріях.

Ключові слова: фумігація морських вантажів, небезпечна токсична рідина, законодавчо-правове регулювання і статус фумігації.

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я ЖІНОК, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ВПЛИВОМ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

Одеський національний медичний університет.

Актуальність Низький репродуктивний потенціал сучасних жінок багато в чому визначається умовами трудової діяльності і стилем життя. Екзогенні чинники можуть виступати в ролі провокуючого, модифікуючого чинника, каталізатора природних інволютивних процесів, приводити до гіпофункції яєчників і передчасного старіння. Ця проблема набула особливу актуальність в останні десятиріччя в умовах економічної, екологічної і демографічної кризи в Україні.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 456 жінок у віці від 20 до 45 років. 396 з них працюють під впливом несприятливих виробничих чинників (гіподинамія, загальна і локальна вібрація, монотонність операцій, фізичні перевантаження, шум та ін.) на підприємствах Південного регіону. Контрольну групу склали 60 здорові жінки, робота яких не пов'язана з дією негативних чинників виробничого середовища. Проводили анкетування, вивчали сімейний і репродуктивний анамнези, анамнез життя, умови праці. Функцію яєчників вивчали за тестами функціональної діагностики, проводили проби з гестагенами і естроген-гестагенами. Функціональний стан гіпофізарно-яєчниково-тиреоїдної, гіпофізарно-надниркової систем вивчали за допомогою імуноферментного аналізу, визначення рівнів тропних гормонів гіпофіза, статевих стероїдних, тиреоїдних гормонів, гормонів надниркових залоз, катехоламіни у плазмі крові. В пацієнок з ГПРЛ визначали поля зору, дослідження черепа (турецьке сідло) проводили на комп'ютерному томографі.

Результати та обговорення. Аналіз менструальної функції у жінок репродуктивного віку основної групи виявив нормальний ритм менструацій у 64% жінок, проте у 70% з них були цикли з неповноцінною лютеїновою фазою і ановуляторні, у 30% обстежених - всі цикли були ановуляторні; 20% жінок мали олігоменорею і у 16% була аменорея. У більшості (85%) пацієнок з аменореєю початок захворювання виявлявся порушенням регулярності менструального циклу за типом олігоменореї. Раптове припинення менструацій відмічене у 15% пацієнок. Молоді жінки із стажем роботи 5 років мали монофазний і двофазний менструальний цикл з укороченням і зниженням лютеїнових перетворень. Показники вмісту естрогену (Е) і прогестерону (П) впродовж циклу були нижче ($p < 0,05$), ніж у жінок контрольної групи. У віці 30 - 40 років у жінок із стажем роботи 10 і більше років було збільшення частоти монофазних циклів більш ніж у 3 ($p < 0,05$) - у 34% жінок, наявність епізодичних самостійних менструацій з інтервалом 3 - 6 місяців - у 14%, мала місце аменорея.

Низький рівень Е корелював із стажем роботи жінок під впливом негативних виробничих чинників ($r = -0,548$, $p < 0,001$). При визначенні рівня К його значення не виходили за межі нормальних, у 11,2% пацієнок з аменореєю були явні ознаки транзиторного гіперкортицизму («стрії», підвищення АТ). Віддзеркаленням зростаючого впливу гіпофіза на відносну недостатність яєчників є виявлений у 42% жінок рівень ФСГ на верхній межі норми або декілька вище ($p > 0,05$).

У 10,7% пацієнок (вік $38,5 \pm 1,7$ років) з вторинною аменореєю, що мали у минулому нормальну менструальну і репродуктивну функцію, встановлена СПВЯ. Підвищений рівень ($p < 0,01$) фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), вміст пролактину (ПРЛ) - в нормі мало місце у всіх пацієнок. На фоні припинення менструацій ранні симптоми дефіциту жіночих статевих гормонів у вигляді вазомоторних і емоційних порушень відмічені у 40% жінок. Стаж роботи більше 10 років під впливом несприятливих чинників був у всіх жінок з синдромом передчасної недостатності яєчників (СПВЯ).

У 20% жінок ($30,2 \pm 2,4$ р.) був виявлений підвищений рівень ПРЛ ($42,5 \pm 1,7$ нг/мл, ($p < 0,01$), була вторинна аменорея і олігоменорея. Проведена комп'ютерна томографія органічної патології гіпофіза не виявила, поля зору у всіх були без особливостей. Гіпоестрогенемія мала місце у всіх пацієнок ($p < 0,05$), вміст К був підвищений ($p > 0,05$) у 18,5% жінок. В контрольній групі у всіх жінок репродуктивного віку був правильний ритм менструацій, вміст в крові тропних гормонів гіпофіза, статевих стероїдних, тиреоїдних гормонів, гормонів надниркових залоз відповідав репродуктивному

періоду.

Хронічний стрес відноситься до ведучих ушкоджувальних чинників, що впливають на ендокринні залози, а індивідуальне сприйняття підвищених фізичних і психічних навантажень може змінювати регуляторну функцію імунної системи і через підвищення рівня кортикостероїдних гормонів впливати на гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникову систему (ГГЯ). У нашому дослідженні вже в першій місяць роботи молодих жінок під впливом негативних чинників відбувається активація симпатико-адреналової і гіпофізарно-надниркової систем, характерної для періоду термінової адаптації, а вже в перші роки роботи формується дисфункція ГГЯ системи. Адаптація організму до дії різних екстремальних чинників пов'язана з перебудовою діяльності його регуляторних систем. Тривала дія комплексу негативних чинників на організм і специфічні функції жінки призводить до зниження адаптаційних можливостей окремих біологічних систем. Дані клініко-гормонального обстеження у 56% жінок репродуктивного віку виявили гіпофункцію яєчників, що виявляється ановуляторними менструальними циклами, олігоменореєю, аменореєю. Порушення менструальної функції є одним з яскравих проявів дезадаптації організму в результаті хронічних ушкоджувальних дій чинників техногенного походження, до яких немає еволюційно вироблених механізмів захисту. Виникле порушення менструальної функції пов'язане з дією негативних чинників як на центральну, так і на периферичну ланку ГГЯ системи, що при тривалій ушкоджувальній дії, з урахуванням індивідуального сприйняття підвищених навантажень, є причиною функціональної ГПРЛ, дисфункції ГГЯ системи, ранньої менопаузи, зниження і передчасного виключення функції яєчників з розвитком гіпергонадотропного гіпогонадизму.

Висновки. 1. Комплекс негативних чинників зовнішнього середовища у ряді випадків набуває екстремального характеру в зв'язку тривалою і повторною ушкоджувальною дією на організм жінки, це викликає дискоординацію роботи ланок регуляції репродуктивної системи і може бути причиною розвитку синдрому ГПРЛ, зміни рівня тропних гормонів гіпофіза і більш раннього настання вікової інволюції репродуктивної системи (гіпофункції яєчників, СПВЯ, ранньої менопаузи ($42,7 \pm 0,4$ років).

2. Порушення менструальної функції є одним з критеріїв несприятливого впливу чинників трудового процесу і навколишнього середовища на жіночий організм.

Ключові слова: репродуктивний потенціал, ушкоджу вальні чинники, умови трудової діяльності, стиль життя.

УДК 613.63/65:656.61

О. М. Ігнат'єв, Т. Л. Прутіян, Т. П. Опаріна

ОЦІНКА РИЗИКУ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА НА СТАН КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ РОБІТНИКІВ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Одеський національний медичний університет

Останнім часом у всьому світі та Україні все більше медико-соціальне значення набувають захворювання кістково-м'язової системи, в тому числі остеопорозу. Переломи кісток займають 2-е місце в структурі інвалідності та являються головною причиною втрати працездатності. Дані наукової літератури свідчать про те, що стан здоров'я робітника на 30% залежить саме від умов праці. Тому особливу актуальність проблема остеопорозу набуває серед осіб середнього та старшого віку, що працюють під впливом шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

Мета роботи – оцінити вплив шкідливих факторів виробництва на стан кістково-м'язової системи робітників морегосподарського комплексу.

Метеріали та методи дослідження. З метою оцінки стану мінеральної щільності кісткової тканини проведено обстеження 3468 робітників морегосподарського комплексу Півдня України методом ультразвукової денситометрії за допомогою ультразвукового кісткового денситометра на апараті AOS-100NW, Aloka (Японія). Для оцінки лабораторних

показників стану кісткової тканини проведено обстеження 472 робітника, із них: 1 групу склали 254 робітника, які працюють у шкідливих умовах виробництва; 2-гу групу – 127 робітників, робота яких не пов'язана з дією шкідливих умов виробництва; 3 групу – 91 практично здорові особи, того ж віку.

Результати дослідження. Скринінг МЦКТ робітників Чорноморського і Одеського портів показав наявність остеопорозу та остеопенії майже у 60% випадків. Серед супутньої патології виявлена артеріальна гіпертензія, атеросклероз, остеохондроз, остеоартроз. У робітників обох груп виявлена значна поширеність дефіциту (93,7 % та 86,4 %) та недостатності D (3,9% та 10 %) відповідно.

Виявлена негативна лінійна регресія залежності рівня вітаміну D від стажу роботи ($r=-0,674$; $p=0,001$); рівня вітаміну D та тривалості постменопаузи ($r=-0,486$; $p=0,005$) та рівня вітаміну D та індексу маси тіла ($r=-0,735$; $p=0,001$).

Виявлено достовірне підвищення маркера резорбції кісткової тканини (СТх) та зниження маркера формування кісткової тканини (остеокальцину та остеопротегерину). Виявлена лінійна регресія залежності маркерів кісткового ремоделювання та рівня вітаміну D: між рівнем вітаміну D та маркером кісткової резорбції СТх ($r=-0,754$; $p=0,001$) і рівнем вітаміну D та маркером формування кісткової тканини остеокальцином ($r=0,524$; $p=0,001$).

Висновки. Неприятливі фактори виробництва виступають у ролі провокуючого і модифікуючого чинника, каталізатора природних інволютивних процесів та призводять до передчасного старіння органів і систем, в тому числі і кістково-м'язової системи різного ступеня тяжкості.

Під впливом шкідливих факторів виробництва порушуються процеси кісткового ремоделювання з переважанням процесів кісткової резорбції на тлі уповільненого кісткоутворення.

Для прогнозування, профілактики та ранньої діагностики структурно-функціональних порушень КТ усім робітникам, що працюють зі шкідливими факторами виробничого середовища, при влаштуванні на роботу або при проходженні повторних медичних оглядів доцільно оцінювати всі фактори ризику остеопорозу та проводити скринінгову ультразвукову денситометрію, а для своєчасної діагностики дефіциту та недостатності вітаміну D – рівень 25-гідроксивітаміну D.

Ключові слова: шкідливі фактори виробництва, остеопороз, вітамін D.

УДК 616.5-002.51-07-08: 613.62

О. М. Ігнат'єв, Н. А. Мацегора

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ДОЦІЛЬНІ ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

Мацегора Н.А. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1317-6190>

Вступ. Найчастішим і найважчим ускладненням пневмоконіозів є туберкульоз. За МКХ-X перегляду пневмоконіоз, пов'язаний з туберкульозом, маркірується як (J65). За оцінкою ВОЗ щорічно у світі 10 млн. людей уперше хворіють на туберкульоз і 1,5 млн осіб помирає від нього.

Одним із важливих проблемних питань у контролі за туберкульозом в Україні є постійне збільшення захворюваності та смертності від ко-інфекції, що включає лікарсько-стійкий туберкульоз (ЛС-ТБ) та вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) [Ю.І. Фещенко та співав., 2022].

Мета роботи: вивчення чинників ризику формування важкого коморбідного стану,

що включає пневмоконіоз і туберкульоз, та розробити доцільні шляхи його подолання.

Матеріали та методи дослідження. вивчення даних літературних джерел з обраного напрямку роботи.

Результати дослідження

Клініка силікотуберкульозу (як кожного коніотуберкульозу) поліморфна і залежить від характеру і стадії силікозу та від форми й фази туберкульозного процесу. Так, силікоз I стадії частіше супроводжується вогнищевим туберкульозом, рідше - важкими формами ТБ, наприклад, міліарною формою; силікоз II і III стадії ускладнюється переважно інфільтративним, а в запущених випадках – фіброзно-кавернозним ТБ.

При приєднанні туберкульозу швидше прогресує силікоз. Разом з тим, і туберкульозний процес має більш важкий перебіг, частіше дає загострення і протитуберкульозна терапія менше ефективна, ніж при ТБ без пневмоконіозу.

Діагностика силіко-туберкульозу включає:

- 1) в анамнезі - попередня клініка силікозу;
- 2) наявні ознаки туберкульозу: кашель більше 2-х тижнів.
 - задишка при незначному фізичному навантаженні;
 - біль у грудях, кровохаркання (10-15 %);
 - підвищення температури тіла (має значення навіть незначне – до 37,0–37,5°C, або до 38°–39° C);
 - підвищена взатомлюваність та слабкість;
 - підвищена пітливість, особливо вночі;
 - зниження апетиту;
 - зменшення ваги тіла з невизначених причин;
- 3) безпричинне наростання клініки бронхолегеневої патології, слабкості, прискорене ШОЕ, зміни в крові запального характеру;
- 4) аналіз мокротиння з виявленням БК+ методами: мікроскопії, бактеріології, гістології;
- 5) рентгенологічні методи: ФГ, рентгенограма, КТ, МР;
- 6) позитивні проби на туберкульоз: проба Манту, що свідчить про інфікованість; ПЛР, квантифероновий тест - для діагностики латентного ТБ;
- 6) консультування та тестування на ВІЛ;
- 7) генетичні дослідження.

При наявності МБТ+, характерних для туберкульозу патологічних змін на рентгенограмі (томограмі), позитивному результаті тестування ПЛР, квантиферонового тесту дослідженого треба направити на консультацію фтизіатра.

Показання щодо проведення обстеження хворого пневмоконіозом на наявність туберкульозу.

- ✓ Контакт з хворим на туберкульоз.
- ✓ ВІЛ-інфекція, СНІД.
- ✓ Хронічні захворювання легень, шлунково-кишкового тракту, діабет, психічні, онкологічні або інші захворювання, що призводять до зниження імунітету.
- ✓ Імунодефіцитні стани.
- ✓ Прийом препаратів з імуносупресивною дією.
- ✓ Контакт із хворою на туберкульоз твариною, вживання продуктів від хворих на туберкульоз тварин.
- ✓ Виконання робіт із шкідливими і важкими умовами праці.
- ✓ Перебування в місцях позбавлення волі протягом останніх 2-х років.
- ✓ Особи без визначеного місця проживання.
- ✓ Мігранти та біженці, які прибули з регіонів з високою захворюваністю на туберкульоз,, безробітні.
- ✓ Паління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів.

Пневмоконіоз — це хронічний дифузний пневмоніт, що є наслідком вдихання виробничого пилу, який характеризується розвитком фіброзу легенів, прогресуючою легенево-серцевою недостатністю.

Відмінною здатністю більшості пневмоконіозів є тривала відсутність суб'єктивних і

об'єктивних клінічних проявів захворювання з поступовим розвитком фіброзу. Розвиток пневмоконіозу можливий й через 10-20 років після припинення роботи в умовах нетривалого (до 5 років) впливу високих концентрацій, що свідчить про аутоімунний компонент цього фіброзу.

Слід зазначити, що специфічних методів лікування пневмоконіозів немає.

Профілактика пневмоконіозу

У зв'язку з відсутністю ефективних патогенетичних методів лікування пневмоконіозів основну увагу слід приділяти лікувально-профілактичним заходам, які можуть сприяти зменшенню осадження пилу в легенях та його виведенню.

При профілактиці пневмоконіозу найбільш значущим чинником є технічна профілактика — зволоження пилу, ефективна вентиляція, застосування особистих засобів захисту від пилу.

Лікувальна профілактика полягає у ретельному відборі працівників та періодичному контролі стану їх здоров'я.

Важливою є як найраніша діагностика змін внаслідок вдихання пилу та припинення експозиції до пилу на початковій стадії захворювання.

Профілактика туберкульозу

- 1) Своєчасна рання діагностика.
- 2) Найпростіший спосіб захисту - носіння багатошарової маски, яка щільно прилягає до обличчя. Це особливо важливо при контакті з хворим, що не отримували лікування, і в перші 2 тижні лікування баціловиделителя.
- 3) Застосування респіраторів.
- 4) БЦЖ- вакцинація.
- 5) Хіміопрофілактика осіб з груп ризику, якщо вони були у вогнищі ТБ-інфекції.
- 6) Важливість якості та режиму харчування. Чому це так важливо?

Відповідь. Мікобактерія є кислотостійкою. Їй не страшна соляна кислота, що секретується порожнім шлунком. Однак травні ферменти руйнують її, як і інші білкові тіла. Але ці ферменти виробляються у відповідь на потрапляння страви у кишковий тракт. З цього можна зробити висновок, що при контакті із заразним хворим медичний персонал і близькі повинні досить часто приймати їжу (не менш, ніж 3-4 рази на день). Тому фтизіатри старих поколінь говорили, що «сита людина туберкульозом не захворіє».

Висновки: 1. Туберкульоз є найбільш частим та загрозливим ускладненням пневмоконіозу, оскільки він агресивно уражує легені та багато інших органів і систем, призводить до прискороного прогресування бронхолегеневої патології, розвитку гіпоксії, гіпоксемії, фіброзу легень, кардіореспіраторної недостатності – хронічному легеневому серцю, погіршенню результатів лікування, ранньої важкої інвалідизації.

2. Наявність загальних чинників ризику розвитку як пилевого ураження легенів, так і туберкульозного (у зв'язку з виконанням робіт із шкідливими і тяжкими умовами праці щодо респіраторної системи), сприяють формуванню важкої, соціально-небезпечної коморбідної патології зі зниженням імунного захисту, формуванням резистентності до лікування. Тому є доцільним набування знань та застосування засобів профілактики цих загрозливих ускладнень, що формуються при пневмоконіозі у поєднанні з ТБ.

3. Якщо профілактика пневмоконіозів передбачає припинення роботи в умовах дії пилу та симптоматичне лікування, то при ускладненні їх туберкульозом – обов'язкове етіотропне антимикобактеріальне та патогенетичне лікування, що приводить довилікування від останньої недуги та зупинки активного прогресування пневмоконіозу.

Література:

1. Наказ МОЗ України № 530 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Туберкульоз». – К.:Б. в, 2020.- 128 с.

2. Фтизіатрія : нац. підруч. / В. І. Петренко, Л. Д. Тодоріко, Л. А. Гришук та ін.; за ред. В. І. Петренка. – К. : ВСВ «Медицина», 2018.

3. Актуальні питання фтизіатрії: посібник/Д.Г. Крижаноський. В.А. Фрейвальд, Н.А. Марченко (та ін.). – Днепропетровск: Середняк Т.К., 2019 – 155 с.: табл.

4. Неэффективне лікування хворих на туберкульоз легень і його попередження [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, М. С. Опанасенко / Державна установа «Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України». - Київ : «Видавництво Ліра-К», 2019. - 246 с.

Ключові слова: професійна патологія, туберкульоз, шляхи подолання

УДК 613:616-092.12]”364”

В. О. Коробчанський

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НАУКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ «МЕДИЦИНА ГРАНИЧНИХ СТАНІВ» В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Харківський національний медичний університет, м. Харків

Актуальність теми полягає у реалізації визнаної у світовому масштабі профілактичної діяльності[1,2], включаючи умови воєнного часу, стосовно збереження здоров'я особового складу збройних сил України (ЗСУ) і населення, яке перебуває у зоні надзвичайної ситуації військового походження[3].

На сьогодні методологічною основою профілактики захворювань серед різних категорій населення, включаючи особи, які перебувають в умовах воєнного часу, є інноваційний напрямок медичної науки і практики охорони здоров'я - Медицина граничних станів (МГС) [4], яка вивчає загальні закономірності формування донозологічних станів і перехідні процеси їх перетворень, з метою профілактики соматичних і психічних захворювань різного генезу, шляхом встановлення і мінімізації (усунення) ризиків їх виникнення, з цілеспрямованою індивідуальною та (або) груповою корекцією функціонального стану організму[5].

Реалізація концепції МГС, з метою подолання факторів ризику та додержання правил детермінант здоров'я, виконується за наступними принципами: 1) Здоров'я центризм-пріоритет здоров'я над усіма іншими складниками існування особистості (освітнянськими, екологічними, економічними, правовими тощо). Усі ці чинники є окремими здоров'я утворюючими складовими; 2) Діалектика перехідних процесів - життєдіяльність людини будується на об'єктивних закономірностях, притаманних перехідним процесам, які поєднують певну послідовність граничних станів на шляху до досягнення стійкого стану організму; 3) Методична послідовність - порядок дій під час практичної реалізації принципів МГС, спрямованих на збереження, наприклад, психічного здоров'я учнівської молоді, передбачає гігієнічну донозологічну психодіагностику, корекцію функціонального і психічного стану організму та оцінку ефективності цих дій; 4) Доказовість - реалізація програми МГС в охороні здоров'я передбачає введення до її методичного арсеналу стандартизованих методів вимірювання показників психічного та функціонального станів і об'єктивних критеріїв їх оцінки; 5) Зміна парадигми охорони здоров'я -впровадження удосконаленої методологічної концепції профілактичної медицини.

Гігієна праці особового складу ЗСУ - це розділ військової гігієни та гігієни надзвичайних ситуацій, що включає в себе санітарний нагляд за умовами праці особового складу ЗСУ та інших військових формувань в зоні надзвичайної ситуації (мирного часу і під час війни), з метою попередження або зменшення негативного впливу шкідливих чинників (факторів ризику), які можуть спричинити професійні захворювання, ураження і травми.

Реалізація принципів МГС спрямована на визначення та подолання факторів ризику погіршення стану здоров'я військовослужбовців України, до яких належить певне коло несприятливих чинників навколишнього середовища військового походження: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні і психогенні (інформаційні); вражаючі фактори звичайного озброєння і озброєння масового враження.

Медичний контроль за умовами праці військовослужбовців України включає

наступні неминучі складові: 1) медичний контроль за впровадженням технічних і технологічних попереджувальних заходів із додержання гігієнічних норм, включаючи ПДУ дії несприятливих чинників; 2) контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, із додержанням значень ГДК; 3) впровадження протиепідемічних заходів з подолання інфекційних захворювань аерогенного, водного походження, а також харчових отруєнь; 4) впровадження оволодіння військовослужбовцями навичками саморегуляції і психогігієнічного контролю за психологічним станом; 5) медичний контроль за використанням військової техніки, споруд, технологій, засобів індивідуального захисту; 6) проведення професійного відбору військовослужбовців для виконання певних робіт, здійснення попередніх та поточних медичних оглядів особового складу, систематичний медичний контроль за станом здоров'я; 7) здійснення попередніх та поточних медичних оглядів особового складу, систематичний медичний контроль за станом здоров'я працюючих в умовах надзвичайної ситуації.

Реалізація концепції МГС спрямована на об'єктивну реалізацію гігієнічних принципів охорони праці медиків збройних сил України. Виявлення факторів ризику для здоров'я медиків ЗСУ: санітарний контроль за факторами ризику у зоні бойових дій; санітарний контроль за розробкою нормативно-технічної документації на нове обладнання, технологічні процеси, хімічні речовини; нагляд (моніторинг) за станом виробничих факторів на робочих місцях лікарів і оточуючого персоналу. Донозологічна і рання клінічна діагностика професійних та інших захворювань лікарів і медичного персоналу: проведення попередніх медичних оглядів, з метою виявлення медичних протипоказань до конкретного виду діяльності; запобігання ризику поширення неінфекційних, інфекційних і паразитарних захворювань; проведення своєчасних і повних періодичних оглядів, з метою виявлення факту і ступеня впливу на працюючого шкідливих виробничих факторів у бойовій обстановці; призначення необхідних реабілітаційних заходів. Ліквідація (мінімізація) факторів виробничого (військового) ризику і оздоровлення праці медиків ЗСУ: оптимізація умов і режиму праці і відпочинку; використання засобів фізичної культури; застосування засобів індивідуального захисту; імунізація персоналу; індивідуальна (групова, популяційна) корекція професійно обумовлених дисфункціональних станів; ефективне лікування.

Висновки з реалізації концепції МГС в умовах воєнного часу.

1. Медицина граничних станів представляє собою науково обґрунтований, та широко апробований у практичній діяльності, насамперед у медицині праці, напрямок реалізації основної мети охорони здоров'я – профілактики захворювань, включаючи хвороби професійного генезу.
2. Реалізація принципів медицини граничних станів спрямована на визначення та подолання факторів ризику погіршення стану здоров'я військовослужбовців України (включаючи медиків ЗСУ), за рахунок впровадження актуальних засобів медичного контролю.

Література:

1. da Silva AW, Huckins JF, Wang R, Wang W, Wagner DD, Campbell AT. Correlates of Stress in the College Environment Uncovered by the Application of Penalized Generalized Estimating Equations to Mobile Sensing Data. *JMIR MhealthUhealth* 2019 Mar 19;7(3):e12084.
2. V.O. Korobchanskyi, V.V. Sarkis-Ivanova, O.S. Bohachova, Y.O. Oliinyk, S.V. Bielecka. Implementation of the principles of the scientific concept "Medicine of borderline", regarding donosological diagnosis and overcoming the risks of helth deterioration sn student youth // *Medicniperspektivi*. 2022; Vol. 27, No 4, P.207-213.
3. Військова гігієна / Щербань М.Г., Хорошун Е.М., Капустник В.А., М'ясоєдов В.В., В.О. Коробчанський[та ін.] // Харків: ХНМУ, 2022. - 218 с.
4. Лісовий В.М., Капустник В.А., Коробчанський В.О. Медицина граничних станів: теорія і практика донозологічної діагностики // *Науковий журнал МОЗ України*, – 2013. – № 2 (3). – С. 49–60.

5. Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень (монографія) / О.С. Богачова, І.О. Васильченко, О.В. Веремієнко [та ін.]; за ред. В.М.Лісового, В.О.Коробчанського // Одеса: Прес-кур'єр, 2016. – 520 с.

Ключові слова: медицина граничних станів, хвороба професійного генезу, медичний контроль

УДК 613.68:616-071.2]”364”

О. І. Панюта¹, П. С. Констромін², В. Я. Пасечник³

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ МЕДИЧНИХ КОМІСІЙ З ОГЛЯДУ ПЛАВСКЛАДУ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС

¹Одеський національний медичний університет, м. Одеса

²Медичний центр «Вівамед», м. Одеса

³Санаторій «Біла акація», м. Одеса

Вступ: З початку бойових дій на Україні у лютому 2022 року міжнародне судноплавство зазнало суттєвого впливу за наступних обставин:

1. Українські моряки були не в змозі замінити по ротації моряків. Це поставило під загрозу працю системи транспортування вантажів, так як повторення ситуації з припиненням ротації плавскладу було неприпустимим.

2. Припинення судноплавства у Чорному і Азовському морях. Привело до страхових обмежень на морські перевезення Чорним морем і заходи у українські порти, пов'язані з високими ризиками для суден і моряків.

Це призвело до суттєвих змін у роботі медичних комісій з огляду плавскладу, як за обсягами так і за змістом проведеної роботи.

Мета: Дослідити працю медичних комісій з огляду плавскладу у військовий час.

Матеріали і методи:

Дослідження ретроспективне. Воно виконано у спеціалізованих медичних комісіях з огляду плавскладу центру «Вівамед» і санаторію «Біла акація», які розташовані у м. Одеса. Оцінювались зміни у кількості моряків, що звертались по медичні огляди, вікових особливостей, якості, змісту і результатів медичних оглядів.

Результати:

В наслідок бойових дій на Півдні України значна частина лікувальних закладів, що надавали допомогу морякам, зупинила роботу повністю (центри м. Маріуполя, Херсона). Або призупиняла роботу протягом 2022 року (центри Одеси, Миколаєва, Ізмаїла та інших міст). Праця окремих медичних комісій і кріюнгів продовжується..

Першою особливістю роботи комісій став вік кандидатів у моряки.

За попередніх обставин вік моряків рідко перевищував 50 років. Походячи з власних досліджень, у 2018-2019 роках 64.4% кандидата у моряки були у віці до 40 років. Кількість моряків старше 50 років складала від 5% до 2%, що залежало від важкості робіт. Здебільшого це були представники офіцерського складу.

Після початку бойових дій і введення обмежень вікова структура моряків принципово змінилась. Вік моряків, які підлягали медичним оглядам з березня по липень 2022 року, складав 60-71 рік. Компанії запрошували на роботу пенсіонерів, колишніх офіцерів флоту, що мало компенсувати кадрову кризу у торгівельному флоті.

Зміни у оглядах

Група моряків понад 50 років практично 100% знаходиться під диспансерним спостереженням з приводу серцево-судинних захворювань.

Розподіл моряків старше 50 років, які підлягали диспансеризації з приводу захворювань серцево-судинної системи, складає:

Вегето-судинна дистонія 17%

Артеріальна гіпертензія I ст. 55%

Артеріальна гіпертензія II ст. - 6%

ІХС (АСКС, стенокардія, кардіосклероз, аритмії і т.с.) - 15%

Варикозне розширення вен 7%

Очікувано, співвідношення нозоформ зберігались і у кандидатів в моряки у віці старше 60 років, за винятком ВСД, яка поєднувалась до АГ.

Зміст оглядів.

Для всіх літніх кандидатів у моряки з 2022 року медичні огляди носять розширений характер з обов'язковим виконанням інструментальних (УЗІ), функціональних (тредміл, холтер), біохімічних досліджень, консультації кардіолога і т.с., що дозволяє відразу встановити клінічний діагноз не використовуючи проміжні діагнози-«маски».

Ті чи інші форми стійкого підвищення артеріального тиску спостерігаються у 80% кандидатів у моряки пенсійного віку.

Сучасний стан медичних оглядів

З 27 серпня 2022 року Постановою Уряду України морякам було дозволено за певних умов перетинати кордон при наявності необхідних морських документів, у т.ч. про проходження медичних оглядів. Для забезпечення цього робота комісій збільшилась, так як до кандидатів у моряки пенсійного віку приєдналась обмежена кількість кандидатів у віці до 60 років. Співвідношення вікових когорт складає приблизно 2:3 і постійно змінюється.

Ключові слова: медична комісія з огляду плавскладу, вікова когорта.

УДК 616-057"364"

Є. М. Старчик

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ВЕДЕННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЮ ТА ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

В умовах сучасного сьогодення формат праці зазнав значних змін, які пов'язані з рядом чинників: бойові дії на території держави, руйнування закладів, проблеми з отопленням приміщень взимку. Цей ряд чинників спричинив зміну умов праці та сприяв виникненню та загостренню хвороб, що призводять до стійкого та тривалого порушення працездатності працівників різних сфер. Однією з найчастіших хвороб, що призводить до порушення працездатності є вертеброгенний больовий синдром в шийному відділі хребта. Це прогресуюче дегенеративне ураження міжхребцевого диска з реактивними змінами тіл суміжних хребців. Актуальність проблематики у тому, що на сьогодні велика кількість осіб працездатного віку страждає на проблеми з опорно-руховим апаратом, які супроводжуються больовим синдромом в шийному відділі хребта та є проявами дегенеративно-дистрофічних змін в хребтовому стовпі, а саме остеохондрозу чи дорсопатії. На сьогодні, одним з головних напрямів лікування пацієнтів працездатного віку з вертеброгенним больовим синдромом в шийному відділі хребта є використання новітніх методів фізичної терапії.

Вимушене обмеження фізичної активності, яку викликане вертеброгенним больовим синдромом в шийному відділі хребта, протягом тривалого часу призводить до стійкого погіршення функціонування шийного відділу хребта та спинного мозку на цьому рівні, послаблення процесів збудження центральної нервової системи, погіршення кровопостачання відповідних ділянок, погіршення проведення нервово-м'язових імпульсів. Своєчасне та індивідуалізоване застосування дієвих засобів фізичної терапії сприяє повному відновленню працездатності осіб працездатного віку на етапі раннього лікування; сприяє компенсації порушених функцій ураженої нервової системи та виключає ймовірність виникнення ускладнень на етапі пізньої чи несвоєчасної реабілітації. В період

одужання шляхом збільшення тривалості та інтенсивності фізичних навантажень спостерігається відновлення функцій та структури ураженого відділу хребтового стовпа. Завдяки доступності, матеріальної дешевизни, мінімальною кількістю протипоказань та високим рівнем ефективності, фізична терапія визнана ефективнішою, в порівнянні з медикаментозним лікуванням. Всі ці чинники вимагають прискореного та поглибленого дослідження та аналізу за для впровадження та надання кваліфікованої високоєфективної допомоги, прискорення одужання пацієнтів та зменшення випадків інвалідизації.

Ціллю дослідження було теоретико-методичне обґрунтування програми фізичної терапії, її впровадження та оцінка ефективності програми фізичної терапії пацієнтів працездатного віку, яких турбує вертеброгенний больовий синдром в шийному відділі хребта в умовах воєнного часу.

Для проведення дослідження було використано фізикальні методи обстеження (пальпацію, перкусію, гоніометрію, визначення болю за ВАШ, пробу де-Клейна, таблицю оцінки непрацездатності) та методи фізичної терапії (терапевтичні вправи, лікувальний масаж, кінезіологічне тейпування, використання петлі Гліссона). Оцінювання стану пацієнтів проводилося перед використанням методів фізичної терапії та по закінченню програми.

Було досліджено ефективність розробленої програми фізичної терапії. Покращення стану хребтної стовпата зупинка прогресування остеохондрозу шийного відділу хребта проводиться з використанням комплексного підходу реабілітації. Тому для дотримання принципу комплексності потрібен багатогранний підхід до процесу реабілітації. Заняття розробленою програмою фізичної терапії проявилось позитивною динамікою для досліджуваних пацієнтів – стан шийного відділу хребта значно покращився. Позитивна динаміка простежувалася на всьому періоді реабілітації – відбулося значне поліпшення загального самопочуття хворих, головні болі, скутість у м'язах та гіпертонус зникли. Покращились показники гоніометрії шийного відділу хребта пацієнтів.

Також в результаті дослідження було визнано ефективність застосування фізичної терапії як в умовах амбулаторного проходження курсу реабілітації, так і в умовах домашньої реабілітації. Виходячи з результатів дослідження можна стверджувати, що фізична реабілітація пацієнтів працездатного віку з вертеброгенним больовим синдромом в шийному відділі хребта є ефективним методом лікування, що не потребує застосування медикаментозних втручань, є безболісним, не потребує великих капіталовкладень, може застосовуватися в різних умовах (на жаль, досить багато пацієнтів знаходиться в зоні бойових дій чи в умовах відсутності медичних закладів з необхідним матеріальним забезпеченням, але потребують кваліфікованої медичної допомоги), може здійснюватися під контролем фахівця в умовах он-лайн режиму.

Література:

1. IASP (2020) IASP Announces Revised Definition of Pain. IASP, July 16. <http://www.iasp-pain.org/publications/iasp-news/iasp-announces-revised-definition-of-pain/>
2. Вертеброгенні ураження нервової системи (діагностика, лікування): навч. Посібник для лікарів-інтернів за спеціальностями «Неврологія», «Психіатрія», «Загальна практика – сімейна медицина» / О. А. Козьолкін, С. О. Медведкова, А. В. Ревенко, О. О. Лісова, А. О. Дронова. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. – 106 с
3. Довідник з медико-соціальної експертизи і реабілітації. Патологія опорно-рухового апарату, хірургічні захворювання і ускладнення, хвороби сечостатевої системи. / Науменко Л. Ю., Іпатов А. В., Березницький Я. С., Лепський В. В., Лоскутов О. Є.; за ред. Л. Ю. Науменка – Черкаси: вид. Андрощук П. С., 2015. - 456 ст.
4. Кареліна Т.І. Неврологія. / Т.І. Кареліна, Н.М. Касевич. – Київ, «Медицина», 2014. – С. 53–56.
5. Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Ткаліч І.В. Фізична реабілітація при захворюваннях хребта. Навчальний посібник.- ЗДМУ, 2016. – 90 с.
6. Основні внутрішньої медицини та фізичної реабілітації: підручник / М. І. Швед, С. М. Геряк, Л. П. Мартинюк [та ін.] ; ред. М. І. Швед. — Тернопіль : ТНМУ, "Укрмедкнига", 2021. — 412 с. :іл.

7. Спортивна медицина: Підручник для студентів і лікарів / За заг. ред. В. М. Сокрута – Донецьк: «Каштан», 2013. – 472 ст., іл.

Ключові слова: професійною та професійно обумовлена патологія, умови воєнного часу

УДК 616.831-005.4:613.644

С. Г. Сова

ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОГО ШЕМІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ

Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця МОЗ України

У клініці професійних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця продовжується вивчення вегетативнозалежних розладів кровообігу у осіб, які піддаються впливу шкідливих виробничих факторів. У представленому фрагменті досліджень відображені особливості перебігу хронічної ішемії головного мозку (ХІГМ) у хворих на вібраційну хворобу (ВХ) залежно від ступеня ураження сегментарного апарату вегетативної нервової системи (ВНС).

Під спостереженням перебувало 147 чоловіків віком від 35 до 67 років з встановленим діагнозом локальної форми вібраційної хвороби. Учасники дослідження були розподілені на групи залежно від ступеня цереброваскулярної патології згідно з класифікацією судинних захворювань головного та спинного мозку. Для дослідження мозкового кровообігу використовувалася методика ультразвукової транскраніальної доплерографії. Визначали показники лінійної швидкості кровотоку в інтракраніальних судинах, а також індекси опору в середній мозковій артерії (індекс пульсації, індекс резистентності, систоло-діастолічне співвідношення). Патологія сегментарного рівня ВНС вивчалася за допомогою кардіо-васкулярних вегетативних тестів: індексу проби з глибоким диханням, індексу Вальсальви, співвідношення тридцятого та п'ятнадцятого кардіоінтервалів та зміна систолічного артеріального тиску під час ортостатичної проби, а також зміна діастолічного артеріального тиску при ізометричному навантаженні. Перші три тести відображали стан парасимпатичного, останні два – симпатичного відділу ВНС. Кожному значенню показника присвоювався відповідний бал відповідно до градації: норма, прикордонне значення і патологія з подальшим визначенням суми симпатичних і парасимпатичних балів для кожного хворого.

Вивчення кореляційних зв'язків показників мозкового кровообігу та вегетативних коефіцієнтів дозволило виявити деякі особливості цереброваскулярної патології при ВХ. Так, у групі пацієнтів з легким ступенем ХІГМ зміни вегетативних показників свідчили про переважне ураження симпатичного відділу ВНС. У групах хворих з середнім та важким ступенем ХІГМ вегетативні показники визначали змішаний характер сегментарної вегетативної патології зі значним переважанням парасимпатичних порушень. Отже, результатом дослідження, став висновок про те, що у хворих на локальну форму ВХ спостерігається поступове виснаження симпатичних механізмів регуляції сегментарного рівня, а поява парасимпатичних порушень є ознакою декомпенсації і корелює з з більш важкими порушеннями мозкового кровообігу.

Ключові слова: пошкодження головного мозку, вібраційна хвороба

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ МЕДИКО-САНІТАРНИМ РИЗИКАМ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

Одеський національний медичний університет

Протягом історії людства світове судноплавство відіграє суттєву роль в поширенні інфекційних захворювань. Історично доведено, що морські судна зробили значний внесок у поширення переносників та резервуарів, їх інвазії та укоріненню в нових ареалах з подальшим поширенням трансмісійних хвороб по всьому світу. Торгівельні судна сприяли поширенню пандемії холери в XIX столітті. Одне з перших документальних свідочств спроби взяти під контроль поширення хвороб, що пов'язані з переміщенням між портами різних країн світу морських суден, стосується XIV століття, а саме – введення карантинних обмежень на вхід суден, на яких міг перебувати переносник чуми, до акваторії портів.

За підрахунками Food and Agriculture Organization, FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), за підсумками 2021 року Україна була лідером світового ринку соняшникової олії із часткою у близько 45% та третім найбільшим виробником кукурудзи, ячменя та рапсу, шостим найбільшим виробником пшениці у світі і давала десятку частину світового експорту. Український аграрний сектор давав до 20% ВВП та понад 40% експортних доходів; через південні порти йшло близько 90% українського аграрного експорту - щомісяця близько 6 млн тонн зерна. Суходолом, через залізницю, йшло близько 300 тис. тонн - у 20 разів менше.

Згідно з даними про світову морську торгівлю, обсяг та перелік товарів, що перевозяться на суднах, з кожним роком зростає. Постійно збільшується автономність судів, велика вантажомісткість і зростаючі технічні характеристики дозволяють сучасним суднам за короткі проміжки часу відвідувати різні материка і країни, при цьому потрібно враховувати, що морське судно є середовищем розташування осіб, включаючи пасажирів та членів екіпажу, які перебувають на борту від декількох годин до кількох місяців. Вантажні судна можуть перевозити тварин, різні товари, вони пов'язані з конкретними ризиками, наприклад з біологічними загрозами, небезпечними хімічними речовинами, переносниками інфекцій. Суднобудівна індустрія сприяє також розвитку туризму і відпочинку – в останні роки світопоширюються круїзи середньою тривалістю 7 днів із збільшенням кількості пасажирів на борту (іноді більш 5000 осіб на одне судно).

Інтеграція в міжнародне співтовариство вимагає від кожної цивілізованої країни створення сучасної системи контролю перетиндержавного кордону особами, транспортними засобами, вантажами та в свою чергу передбачає введення єдиних уніфікованих дій з боку державних служб, в тому числі карантинних, щодо забезпечення санітарної охорони території кожної держави в міжнародних пунктах пропуску.

В силу міжнародного характеру морських перевезень в світі функціонують міжнародні правила *International Health Regulations 2005*, що регулюють їх санітарні аспекти. Міжнародні медико-санітарні правила («МПОЗ» або «Правила») були прийняті Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я в 1969 р.; їм передували Міжнародні санітарні правила, прийняті Четвертою сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в 1951 році. У Міжнародні санітарні правила 1969 р., які спочатку охоплювали шість «карантинних хвороб», в 1973 р. та в 1981р. було внесено зміни, головним чином для того, щоб зменшити кількість карантинних хвороб з шести до трьох (жовта лихоманка, чума та холера) та відобразити глобальну ліквідацію натуральної віспи.

Міжнародні медико-санітарні правила стали міжнародним правовим документом, який володіє юридично обов'язковою силою та діє на території 196 країн світу, включаючи і Україну.

Підписання Правил визначає готовність будь-якої країни-учасника діяти відповідно до основних принципів Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я щодо забезпечення

режиму контролю над поширенням інфекційних хвороб, хімічних, радіаційних та біологічних загроз і є допомогою для міжнародного співтовариства у попередженні можливих медико-санітарних ризиків, які здатні поширюватися через кордони країн (транскордонні загрози) і створювати загрозу для людей в світовому масштабі та в той же час вживати адекватних, належних заходів.

В Україні з 2007 року проводиться робота по впровадженню Правил в міжнародних морських та річкових пунктах пропуску України. Основний напрямок - це приведення національних можливостей з протидії надзвичайним ситуаціям в галузі громадського здоров'я, які мають міжнародне значення, до рівня, що відповідає основним вимогам Правил.

Національне законодавство України передбачає організацію роботи санітарно-карантинних підрозділів у пунктах перетину державного кордону, в тому числі в морських міжнародних портах:

- стаття 29 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
- стаття 28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
- стаття 17 Правил санітарної охорони території, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року № 893.

Виконання функцій держави з забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки на її території починається саме з кордону країни та з медичного санітарного контролю транспортних засобів, які прибувають в міжнародні пункти пропуску з різних країн світу, з різними епідеміологічними ризиками.

Протягом десятків років заходи по санітарній охороні території України в міжнародних морських пунктах пропуску забезпечувалися фахівцями санітарно-карантинних підрозділів (СКП), що входили до структури державних установ, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України. Було вибудовано єдину мережу СКП, що в цілодобовому режимі та за єдиними регламентами роботи забезпечували проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в 28 міжнародних морських та річкових пунктах пропуску України, завдяки чому протягом останніх 30 років не допущено завезення в Україну жодного випадку інфекційних хвороб, які мали б міжнародне значення.

При тому, існують проблемні питання, які потребують вирішення та від яких залежатиме подальша реалізація Правил Україною в міжнародних морських пунктах пропуску згідно запропонованих рекомендацій ВООЗ, а саме:

- дослідження порядку моніторингу та контролю надзвичайної ситуації в області санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
- інвентаризація спектру інфекційних хвороб та інших загроз, які вимагають заходів (додати малярію, дії при аварійних і надзвичайних ситуаціях);
- визначення порядку послідовних дій при виникненні надзвичайних ситуацій;
- розширення функціонального спектру санітарно-карантинного контролю з урахуванням загроз біологічного, хімічного та радіологічного характеру,
- проведення профілізації пунктів пропуску через державний кордон за видами вантажів (видам загроз);
- перегляд оперативних і комплексних планів санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів з урахуванням можливих ризиків;
- впровадження сучасних технологій в методологію епідеміологічного нагляду, санітарної охорони території, інших загроз і ризиків, а також вжиття відповідних заходів на надзвичайну ситуацію (загрозу) при її виникненні.

Приєднання до Міжнародних медико-санітарних правил 2005 року зобов'язує Україну до створення спроможностей виявлення та повідомлення про потенційні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я в усьому світі. Правила вимагають, щоб усі країни створювали можливість виявляти, оцінювати, звітувати та реагувати на виклики та ризики у сфері охорони здоров'я. Зокрема це стосується грипу H1N1, поліомієліту, еболи, вірусу Зіка, COVID-19, мавпячої віспи та інших.

З метою розбудови ефективної співпраці із міжнародним співтовариством, впровадження єдиної системи реагування на надзвичайні ситуації, здійснення

організаційних медико-санітарних заходів, запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб на території України, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 24 лютого 2023 р. № 173-р затвердив Національний план дій щодо імплементації Міжнародних медико-санітарних правил. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають забезпечити виконання Національного плану, затвердженого розпорядженням, за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Зазначене вище розпорядження передбачає:

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про внесення змін до Правил санітарної охорони території України;

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про внесення змін до Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю для забезпечення виконання вимог Міжнародних медико-санітарних правил;

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо пунктів пропуску через державний кордон відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил;

4) проведення заходів для забезпечення розміщення санітарно-карантинних підрозділів центрів контролю та профілактики хвороб, що належать до сфери управління МОЗ, на території визначених пунктів пропуску через державний кордон;

5) розроблення та затвердження регламенту обміну інформацією між санітарно-карантинними підрозділами, пунктами пропуску через державний кордон та закладами охорони здоров'я під час реагування на медико-біологічну надзвичайну ситуацію;

6) запровадження механізмів оцінки ризиків для здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, застосування за результатами такої оцінки відповідних профілактичних, обмежувальних, консультаційних та інших заходів, підготовка рекомендацій щодо усунення ризиків у сфері громадського здоров'я;

7) розроблення та затвердження планів реагування функціональної підсистеми забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення єдиної державної системи цивільного захисту на медико-біологічні надзвичайні ситуації;

8) організація та проведення міжвідомчих навчань із реагування на медико-біологічні надзвичайні ситуації державного та регіонального рівня;

9) організація та проведення прогнозування масштабів та можливих наслідків медико-біологічних надзвичайних ситуацій на місцевому, регіональному та державному рівні з метою визначення необхідних ресурсів для здійснення протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотичних, протієпіфітотичних і лікувальних заходів.

Висновки: система протидії медико-санітарним ризикам на морському транспорті України має відповідати вимогам національного та міжнародного законодавства з врахуванням положень розпорядження КМУ від 24 лютого 2023 р. № 173-р про затвердження Національного плану дій щодо імплементації Міжнародних медико-санітарних правил.

Ключові слова: медико-санітарні ризики, морській транспорт

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З COVID-19 НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Одеський національний медичний університет

Перший випадок коронавірусної інфекції COVID-19 був зареєстрований у листопаді 2019 р., і за майже 4 роки значно змінилися та розширилися уявлення лікарів щодо питань патогенезу, клініки, діагностики, лікування цього захворювання. Незважаючи на поширення вакцинації, нові спалахи COVID-19 продовжують реєструватися.

Особливо небезпечну групу складають пацієнти з різними супутніми хронічними захворюваннями. Такі патологічні стани можуть сприяти розвитку утруднення дихання і переносу кров'ю кисню, як результат – посилюють прояви гострого респіраторного дистрес-синдрому. Тому вкрай важливою є оцінка факторів ризику щодо можливого тяжкого і ускладненого перебігу коронавірусної інфекції COVID-19 лікарями сімейної медицини, які є першими, до кого звертаються пацієнти. Також лікарі мають диференціювати й різні стадії перебігу хвороби для призначення ефективної терапії, недопущення пролонгації вірусної реплікації.

Тому адекватний персоніфікований підхід до ведення пацієнтів із груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 передбачає раннє призначення противірусної терапії з метою попередження госпіталізації та смертності.

Слід звернути увагу на недоцільність призначення хворим антибактеріальних препаратів, якщо немає лабораторного підтвердження наявності супутньої бактеріальної інфекції або обґрунтованої підозри на неї, а також з профілактичною метою. Категорично заборонено використання кортикостероїдів у хворих без ознак дихальної недостатності.

Таким чином, ефективне лікування хворих з COVID-19 на амбулаторному етапі має ґрунтуватися на чіткому визначенні ступеня тяжкості хвороби і оцінці існуючих факторів ризику щодо подальшого її прогресування і розвитку тяжкого перебігу.

Ключові слова: групи ризику, персоніфікований підхід, респіраторний дистрес-синдром